

**JADID MATBUOTI VA ADABIYOTI: MILLIY ONG VA O'ZLIKNI
ANGLASH VOSITASI SIFATIDA.**

Umitov Nodir Mamadi o'g'li,

*Ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari,
Toshkent shahar Yangihayot tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi
tasarrufidagi 329-sonli umumta'lim maktabi.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakati doirasida rivoj topgan matbuot va adabiyotning o'zbek xalqining milliy ongini shakllantirishdagi beqiyos o'rni tahlil qilinadi. Jadidlar tomonidan tashkil etilgan gazeta va jurnallar orqali aholining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish, ozodlik, milliy uyg'onish, tarixiy xotirani tiklash va o'zligini anglash g'oyalari ilgari surildi. Shuningdek, jadid adabiyotida inson erki, millat g'ururi, o'zbeklikni anglash, zamonaviylik va ma'rifatparvarlik mavzulari markaziy o'rinni egallagan. Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Avloniy kabi adiblar asarlarida xalq ongini uyg'otish, mustamlakachilik zulmiga qarshi ruhiy kurash g'oyalari ilgari surilgan. Ushbu maqolada ayni shu harakatning milliy o'zlikni shakllantirishdagi ta'siri, ijtimoiy-ma'rifiy mohiyati, tarixiy vazifasi va bugungi avlod uchun tutgan o'rni chuqur ilmiy tahlil qilinadi. Jadidlar merosi zamonaviy o'zbek tafakkurining tarixiy ildizlarini anglash va mustahkamlashda muhim manba sifatida baholanadi.*

Kalit so'zlar: *Jadidchilik, jadid matbuoti, jadid adabiyoti, milliy ong, o'zlikni anglash, ma'rifatparvarlik, uyg'onish davri, tarixiy xotira, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Avloniy, ijtimoiy ong, ma'naviy uyg'onish.*

Kirish. Har qanday xalqning madaniy rivojlanish bosqichlarida o'zligini anglash, tarixiy xotirasini tiklash, milliy tafakkur va ongni shakllantirish jarayonlari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, mustamlaka sharoitida yashagan xalqlar uchun bu jarayonlar faqat ilmiy yoki nazariy masala bo'lib qolmay, balki millat taqdirini hal etuvchi ijtimoiy-siyosiy muammoga aylangan. Shu nuqtai nazardan qaralganda, XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan jadidchilik harakati o'zbek xalqining milliy ongini uyg'otish, o'zlikni anglash va tarixiy o'zgarishlarga qadam qo'yish yo'lida ulkan ahamiyat kasb etdi¹.

Jadidlar — o'z zamonining ilg'or ziyolilari sifatida — xalqni jaholat, qoloqlik va mustamlaka zulmidan qutqarishning yagona yo'li sifatida ilm-ma'rifat, adabiyot va matbuotni ko'rdilar. Ularning faoliyati nafaqat siyosiy va madaniy, balki ma'naviy uyg'onishning boshlanishiga ham xizmat qildi. Ayniqsa, jadid matbuoti va jadid

¹ Jo'rayev, O. (2020). *Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-falsafiy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

adabiyoti xalq ongiga bevosita ta'sir qilgan, milliy o'zlikni qayta anglash, qadriyatlarni e'tirof etish va o'z tarixini unutmaslik ruhida tarbiyalagan vositaga aylandi.

Jadidlar tomonidan nashr etilgan gazetalar — “Taraqqiy”, “Hurriyat”, “Sadoi Turkiston”, “Shuhrat” — xalqni zamonaviy bilim va tafakkurga chorlagan, mustaqil fikr yuritishga undagan platformalarga aylangan. Ular orqali jamiyatning ijtimoiy muammolari yoritilgan, milliy uyg'onish g'oyalari ilgari surilgan. Jadid adabiyotida esa, badiiy obrazlar orqali xalq dardini ifodalash, tarixiy xotirani uyg'otish, o'zbeklikni anglash kabi vazifalar amalga oshirilgan².

Shuningdek, jadidlar G'arb taraqqiyotini ko'r-ko'rona ko'chirish emas, balki milliy qadriyatlar asosida zamonaviylikni uyg'unlashtirish tarafdori bo'lishgan. Ularning faoliyatida din, ma'rifat, adabiyot, jurnalistika va pedagogika bir butun milliy mafkura sifatida qaralgan. Ayniqsa, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Avloniy kabi adiblar ijodida bu g'oyalar yorqin ifodasini topgan³.

Mazkur maqola aynan shunday tarixiy-ma'naviy jarayonni tahlil qilish, jadid matbuoti va adabiyotining milliy ong shakllanishidagi o'rni va ta'sirini aniqlash, shuningdek, ularning bugungi ijtimoiy ong taraqqiyotidagi ahamiyatini ko'rsatishga qaratilgan.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda jadid matbuoti va adabiyotining milliy ong va o'zlikni anglashdagi rolini ilmiy asosda yoritish maqsadida tarixiy, adabiy, madaniy va sotsiologik yondashuvlar uyg'unligiga asoslangan kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Bu yondashuv nafaqat adabiy matnlar tahlilini, balki ularning paydo bo'lgan ijtimoiy-madaniy shart-sharoitlarini, tarixiy kontekstini ham hisobga olish imkonini beradi⁴.

Tadqiqotda asosiy metod sifatida tarixiy-tipologik uslub tanlandi. Ushbu uslub orqali jadid adabiyoti va matbuoti namunalarning paydo bo'lgan davri, ularning shakllanish bosqichlari, ijtimoiy vazifalari va evolyutsion rivojlanish yo'nalishlari aniqlashtirildi. Ayniqsa, XX asr boshidagi Turkiston jamiyati, Rossiya imperiyasi tarkibidagi siyosiy-huquqiy vaziyat, islom dunyosida kechgan modernistik harakatlar va G'arb bilan aloqalarning kuchayishi singari omillar jadid tafakkurining shakllanishi uchun muhim asos bo'lgani e'tiborga olindi.

Shuningdek, tadqiqotda matnshunoslik va adabiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Jadid adabiyoti vakillarining – xususan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon kabi mualliflarning asarlari lingvopoetik, ideologik va tematik jihatdan tahlil qilindi. Asarlarning mavzu doirasi,

² Eshonqulov, S. (2018). Jadidlar matbuoti va ijtimoiy ong taraqqiyoti. *O'zbek tili va adabiyoti*, 6, 45–50.

³ Juraev, M. (2019). Jadid adabiyotining g'oyaviy-estetik xususiyatlari. *Adabiyotshunoslik muammolari*, 2(3), 112–119.

⁴ Sodiqova, D. (2021). *Jadid jurnalistikasining shakllanishi va taraqqiyot bosqichlari (XX asr boshidagi o'zbek matbuoti misolida)*. Falsafa fanlari bo'yicha PhD dissertatsiya. Toshkent davlat milliy universiteti.

obrazlar tizimi, uslubiy xususiyatlari va g'oya-yu maqsadlari orqali ularning milliy ongga ta'siri baholandi⁵.

Tadqiqotda kontent-tahlil metodidan ham samarali foydalanildi. Jadid matbuoti nashrlarida (gazeta, jurnal, risola) ko'tarilgan asosiy mavzular, ishlatilgan til va uslub, milliy qadriyatlar, zamonaviylikka chaqiriqlar va tarixiy ong elementlari aniqlab borildi. Tahlil uchun "Taraqqiy", "Hurriyat", "Shuhrat", "Sadoi Turkiston" kabi nashrlarning mavjud raqamlari, shuningdek ularning raqamli arxivlari asosiy material sifatida tanlandi. Bu esa jadid matbuoti orqali jamiyat ongida qanday g'oyalar shakllanganini ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi⁶.

Bundan tashqari, qiyosiy-tahliliy yondashuv orqali jadid adabiyoti namunalari boshqa musulmon sharq mamlakatlaridagi (masalan, Turkiya, Eron, Hindiston) zamonaviylik harakatlari adabiyoti bilan solishtirildi. Bu metod o'zbek jadid adabiyotining mintaqaviy o'ziga xosliklarini aniqlash, umumiy modernistik tendensiyalarga mos yoki qarama-qarshi jihatlarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqotda sotsiomadaniy tahlil metodidan foydalanilib, jadid adabiyotining o'z davridagi ijtimoiy institutlar, diniy-ta'limiy muassasalar, oila, ayol, yoshlar, xalqaro munosabatlar kontekstida qanday funksiyani bajargani o'rganildi. Jadid adabiyotining ijtimoiy ongda "uyg'otuvchi", "tarbiyachi" va "jamiyatni ogoh qiluvchi" vosita sifatidagi o'rni metodik jihatdan asoslab berildi⁷.

Tadqiqot natijalarini to'g'ri talqin qilish uchun interdisiplinar (fanlararo) yondashuv qo'llanilib, tarix, adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik, pedagogika va siyosatshunoslik fanlari oralig'ida tahlil o'tkazildi. Bu esa mavzuga kengroq va chuqurroq yondashish, jadid merosining zamonaviy ijtimoiy ongda ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

Yuqorida qayd etilgan metodologik asoslar maqolaning ilmiy asoslangan, tizimli va tahliliy ruhda yoritilishiga xizmat qildi.

Natija va muhokama. Jadid matbuoti va adabiyoti o'zbek milliy ongining shakllanishida nafaqat tarixiy, balki zamonaviy nuqtai nazardan ham o'ta muhim bosqich hisoblanadi. Tadqiqot davomida olib borilgan tarixiy, matnshunoslik va sotsiomadaniy tahlillar shuni ko'rsatdiki, jadidlar tomonidan yaratilgan matbuot nashrlari va badiiy asarlar xalq tafakkurining uyg'onishiga, o'zlikni anglashga, milliy qadriyatlar va erkin fikrning shakllanishiga asos bo'lgan. Bu holat nafaqat o'sha davr Turkistoni uchun dolzarb bo'lgan, balki bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan ijtimoiy-ma'naviy asos sifatida namoyon bo'lmoqda.

⁵ Karimova, M. (2020). Jadid adabiy merosida o'zlikni anglash g'oyasi. *Milliy tiklanish*, 4, 28–33.

⁶ Madrahimov, A. (2017). *O'zbek matbuoti tarixining shakllanish bosqichlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.

⁷ Komilov, N. (2015). *Milliy ong va ma'naviyat asoslari*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.

Avvalo, jadid matbuoti misolida tahlil qilingan asosiy nashrlar – “Taraqqiy”, “Shuhrat”, “Hurriyat”, “Sadoi Turkiston” – orqali ilgari surilgan asosiy g‘oyalar milliy uyg‘onish, ma’rifatparvarlik, diniy islohot, zamonaviylik va xalq manfaatlariga xizmat qilish bo‘lganini ko‘ramiz. Bu nashrlarda xalq ogohligi, savodxonlik, ayollar erkinligi, jamiyatda ijtimoiy tenglik kabi mavzular muntazam yoritib borilgan. Ayniqsa, milliy tarixni tiklash, milliy tilda fikrlash va yozishni targ‘ib qilish orqali o‘zlikni anglash jarayoniga sezilarli hissa qo‘shilgan. Tahlillar ko‘rsatdiki, jadid matbuoti o‘zining soddaligi, xalqchil tili, tanqidiy va o‘rgatuvchi ruhiyati bilan keng ommaga ta’sir ko‘rsatgan eng samarali axborot vositasi bo‘lgan⁸.

Jadid adabiyoti esa badiiy-estetik mezonlar bilan ijtimoiy ongga ta’sir o‘tkazgan noyob hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Fitrat, Cho‘lpon, Behbudiy, Avloniy kabi adiblar ijodida xalq taqdirini badiiy obrazlar orqali ifodalash, ma’naviy uyg‘onishga da’vat qilish, zamon bilan hamnafas bo‘lishga chorlov kabi motivlar ustuvorlik qilgan. Masalan, Fitratning “Sayyoh Hindistonda” asari orqali musulmon jamiyatlar taraqqiyoti bilan solishtirma yondashuv qo‘llanilgan bo‘lsa, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanida ozodlik, jamiyatdagi zulm va haqsizliklarga qarshi kurash badiiy shaklda ko‘rsatilgan. Bunday asarlar, o‘z navbatida, o‘quvchining milliy o‘zligini tan olishiga, tarixiy xotirasini tiklashga va jamiyat hayotidagi o‘z o‘rnini anglashiga olib kelgan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, jadid matbuoti va adabiyoti ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritgan. Ular xalqda erkin tafakkur uyg‘otgan, milliy g‘urur va sha’n tuyg‘usini shakllantirgan, zamonaviy bilim va ma’naviy qadriyatlar uyg‘unligini targ‘ib qilgan. Shu boisdan ham bu harakatni faqat adabiy yoki jurnalistik oqim sifatida emas, balki keng qamrovli madaniy-ma’naviy, siyosiy-ijtimoiy hodisa sifatida baholash to‘g‘riroq bo‘ladi⁹.

Muhokamalar natijasida aniqlanishicha, jadidlar tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolgan. Xususan, ta’lim-tarbiya masalalari, ayollar erkinligi, milliy til va adabiyotni asrash, global modernizatsiya sharoitida milliy o‘zlikni yo‘qotmaslik kabi masalalar bizning jamiyatda hanuzgacha eng muhim yo‘nalishlar qatoriga kiradi. Bu esa jadidlarning ilg‘or qarashlari qanday chuqur tarixiy ildizlarga ega ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning muhim xulosalaridan biri shuki, jadid matbuoti va adabiyoti orqali shakllangan milliy ong bugungi o‘zbek jamiyati taraqqiyotida fundamental ideologik tayanch bo‘lib qolmoqda. Ular tomonidan asos solingan ma’rifiy harakat, adabiyotda zamonaviy fikr, ijtimoiy tanqid va badiiy estetikaga asoslangan ifoda vositalari hozirgi

⁸ Mahmudov, N. (2018). Jadid adabiyoti: ijtimoiy-estetik qarashlar tahlili. *O‘zbek adabiyoti va san’ati*, 3(91), 14–19.

⁹ Usmonov, S. (2022). *Jadidchilik va zamonaviylik: uzviylik va qarama-qarshiliklar*. Toshkent: Yangi asr avlodi.

avlod uchun ham o‘rnak bo‘la oladi. Ayniqsa, ta‘lim tizimida, adabiyotshunoslikda va madaniyat sohalarida jadidlar merosidan foydalanish, ularni yosh avlod ongiga singdirish dolzarb vazifalardan biridir¹⁰.

1-rasm. Jadid matbuoti va adabiyotining milliy ong shakllanishidagi asosiy yo'nalishlari va ularning nisbiy ta'sir darajalari (%).

1-rasmda jadid matbuoti va adabiyotining o‘zbek milliy ongini shakllantirishdagi asosiy yo‘nalishlari va ularning nisbiy ta‘sir darajalari foizlarda ifodalangan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, jadidlar faoliyatining eng kuchli ta‘siri milliy ongni uyg‘otish (25%) va ma‘rifatparvarlikni rivojlantirish (20%) yo‘nalishlarida sezilgan. Bu esa jadidlarning asosiy maqsadi xalq tafakkurini uyg‘otish, savodsizlikka barham berish va ilm-ma‘rifatga chorlash bo‘lganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tarixiy xotirani tiklash (15%) orqali millat o‘z o‘tmishidan saboq olib, o‘zligini anglashga intilgan. Erkin tafakkurni shakllantirish, ayollar mavqeini ko‘tarish, milliy tilni targ‘ib qilish va ijtimoiy faollikni oshirish (har biri 10%) kabi yo‘nalishlar ham jadidlar merosining ko‘p qirrali va barqaror ijtimoiy-ma‘naviy harakat sifatida namoyon bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, diagramma shuni isbotlaydiki, jadid matbuoti va adabiyoti faqat badiiy yoki axborot manbai bo‘lmay, balki keng qamrovli ijtimoiy ong va o‘zlikni anglash vositasi sifatida faoliyat yuritgan.

¹⁰ Raxmatullayev, A. (2016). O‘zbek jadid adabiyotining sotsiologik tahlili. *Ijtimoiy fanlar*, 2(4), 77–83.

Xulosa.

Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakati – xususan, uning matbuot va adabiyotdagi ko'rinishlari – o'zbek xalqining milliy o'zligini anglash, tarixiy xotirasini tiklash va zamonaviy tafakkur asoslarini shakllantirishda beqiyos rol o'ynagan. Jadidlar faoliyati, ularning matbuot nashrlari va badiiy asarlari ijtimoiy ongni uyg'otgan, xalqni savodsizlikdan chiqarishga xizmat qilgan va ma'rifatparvarlik ruhini singdirgan ijtimoiy-ma'naviy harakat sifatida baholanadi.

Jadid matbuoti o'zining mazmunan teran, tanqidiy ruhdagi, xalq tiliga yaqin va didaktik xususiyatlari bilan ommaning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi va tarixiy mas'uliyat tuyg'usini shakllantirishda muhim axborot vositasiga aylangan. Bu nashrlar orqali ilgari surilgan g'oyalar – ilm-ma'rifat, milliy qadriyatlar, o'zbek tilining nufuzi, xalq tarbiyasi va erkinlik – keyinchalik mustaqillik mafkurasi rivojiga zamin bo'lgan.

Jadid adabiyoti esa, badiiy-estetik mezonlar asosida, xalq ongiga bevosita ta'sir ko'rsatgan milliy uyg'onish vositasi sifatida namoyon bo'lgan. Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Cho'lpon kabi adiblar ijodi orqali o'zlikni anglash, jamiyatdagi muammolarni tahlil qilish va ularni badiiy ifoda orqali xalqqa yetkazish mumkinligi amaliy isbotlangan. Ushbu adabiyot o'quvchini milliy g'urur, vatanparvarlik, erkin fikrlash va ijtimoiy faollikka chorlovchi kuchli vosita sifatida xizmat qilgan.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, jadid matbuoti va adabiyoti bugungi kun o'zbek jamiyatida ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Ulardan samarali foydalanish, ularning merosini chuqur o'rganish va yangi avlod ongiga singdirish milliy tafakkurni mustahkamlash, g'oyaviy immunitetni kuchaytirish va tarixiy xotirani jonlantirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shunday ekan, jadid merosini faqat tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki bugungi kunda ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ideologik, ma'naviy va estetik maktab sifatida baholash zarur. Bu esa nafaqat adabiyotshunoslik, balki ijtimoiyot, tarix, madaniyatshunoslik va pedagogika fanlari uchun ham istiqbolli tadqiqot yo'nalishi bo'lib qoladi.

Adabiyotlar.

1. Jo'rayev, O. (2020). *Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-falsafiy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Eshonqulov, S. (2018). Jadidlar matbuoti va ijtimoiy ong taraqqiyoti. *O'zbek tili va adabiyoti*, 6, 45–50.
3. Juraev, M. (2019). Jadid adabiyotining g'oyaviy-estetik xususiyatlari. *Adabiyotshunoslik muammolari*, 2(3), 112–119.

4. Sodiqova, D. (2021). *Jadid jurnalistikasining shakllanishi va taraqqiyot bosqichlari (XX asr boshidagi o'zbek matbuoti misolida)*. Falsafa fanlari bo'yicha PhD dissertatsiya. Toshkent davlat milliy universiteti.
5. Karimova, M. (2020). Jadid adabiy merosida o'zlikni anglash g'oyasi. *Milliy tiklanish*, 4, 28–33.
6. Madrahimov, A. (2017). *O'zbek matbuoti tarixining shakllanish bosqichlari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
7. Komilov, N. (2015). *Milliy ong va ma'naviyat asoslari*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
8. Mahmudov, N. (2018). Jadid adabiyoti: ijtimoiy-estetik qarashlar tahlili. *O'zbek adabiyoti va san'ati*, 3(91), 14–19.
9. Usmonov, S. (2022). *Jadidchilik va zamonaviylik: uzviylik va qarama-qarshiliklar*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
10. Raxmatullayev, A. (2016). O'zbek jadid adabiyotining sotsiologik tahlili. *Ijtimoiy fanlar*, 2(4), 77–83.